

Revista de Estudios Jurídicos

[INICIO](#) [ACERCA DE](#) [INICIAR SESIÓN](#) [BUSCAR](#) [ACTUAL](#)
[ARCHIVOS](#)

Inicio > N° 13/2013

Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época

[OPEN JOURNAL
SYSTEMS](#)

[Ayuda de la revista](#)

USUARIO/A

Nombre de usuario/a

Contraseña

No cerrar sesión

IDIOMA

Español

**CONTENIDO DE
LA REVISTA**

Buscar

Todos

Examinar

- [Por número](#)
- [Por autor/a](#)
- [Por título](#)
- [Otras revistas](#)

**TAMAÑO DE
FUENTE**

INFORMACIÓN

- [Para los lectores/as](#)
- [Para los autores/as](#)
- [Para los bibliotecarios/as](#)

N° 13/2013

Tabla de contenidos

Editorial

EDITORIAL

*Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, María del
Carmen Muñoz Rodríguez*

[PDF](#)

Artículos

X

REFLEXIONES SOBRE CIBERDELINCUENCIA Y REDES SOCIALES DIGITALES

CYBER CRIME AND DIGITAL NETWORKS REFLECTIONS

MANUEL OLLÉ SESÉ¹

Sumario: I. REDES SOCIALES: DEL EXCLUSIVO FACTOR HUMANO AL, ADEMÁS, IMPERSONAL Y PELIGROSO FACTOR TÉCNICO. II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO PENAL. III. ALGUNAS CONDUCTAS CONCRETAS: 1. LA SUPLANTACIÓN O USURPACIÓN DE IDENTIDAD. 2. *PHISHING*. 3. *CYBERBULLYING*.

Summary: I. SOCIAL NETWORKS: FROM THE EXCLUSIVE HUMAN FACTOR TO THE (IN ADDITION) IMPERSONAL AND DANGEROUS TECHNICAL FACTOR. II. PROBLEMS FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW. III. SOME SPECIFIC CONDUCTS: 1. IDENTITY THEFT OR PERSONALITY USURPATION. 2. *PHISHING*. 3. *CYBERBULLYING*.

I. REDES SOCIALES: DEL EXCLUSIVO FACTOR HUMANO AL, ADEMÁS, IMPERSONAL Y PELIGROSO FACTOR TÉCNICO

Las redes sociales no es un fenómeno aparecido en los últimos años. Las redes sociales *digitales*, sí. Desde siempre, hemos creado y formado parte de redes sociales en el que el factor fundamental, por no decir exclusivo, era la persona humana en sí misma considerada, que participaba físicamente presente en las actividades de un grupo humano mínimamente organizado. En aquel entonces, e incluso hoy, lejos de denominarlas redes sociales, las tildábamos, entre muchos ejemplos, como tertulias, de amigos o de profesionales, reuniones, asambleas, clubes, círculos recreativos, casinos, agrupaciones profesionales, grupos de trabajo o guateques.

Estos vínculos esencialmente personales demuestran que el fenómeno de las redes sociales humanas no es un invento de la tecnología sino que la humanidad, desde el mismo momento de su existencia, ha gozado de las habilidades necesarias para satisfacer sus necesidades de relación o interrelación, de sociabilidad, de intercambio presencial de información y de alcanzar objetivos e intereses comunes de ocio o profesionales.

Estas redes humanas y sociales, ajenas a las nuevas tecnologías, han estado presididas por la idea de la confianza recíproca entre los miembros del grupo, en el que las personas que lo integran, por lo general, son todos conocidos y todos generan y comparten información, desde la amistad o compañerismo y bajo el paraguas de la

¹ Profesor de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid y Abogado.

intimidad o de confidencia de aquellos datos que no pueden superar los muros propios que delimita ese círculo social.

Esta idea y no otra, este factor humano y no otro, es el que preside también, desde la vertiginosa evolución de las nuevas tecnologías, las redes sociales *digitales*, sin embargo a ese elemento personal o humano, ahora, se añade otro material: “lo digital”, esto es, la sustitución presencial y física de los miembros de la red por la presencia “virtual” a través de internet, gracias a las empresas que facilitan los llamados servicios de redes sociales. Estos grupos o grandes comunidades digitales gozan de las características citadas para los no digitales, con la única diferencia de que las relaciones del grupo se desarrollan en la red y a través de internet. Se sustituye la presencia física y palpable de nuestros compañeros de red, por la presencia virtual.

En la primera, todos los componentes del grupo nos olemos, nos oímos y nos palpamos en un mismo local de cemento y ladrillos o en un espacio natural. En la virtual nos leemos, en el mejor de los casos nos vemos y oímos a través de un dispositivo, pero ni nos olemos ni nos palpamos y los muros de la intimidad, de la confidencia, y del riesgo de no ser objeto de un designio criminal están en constante riesgo de desvanecerse.

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO PENAL

Las redes sociales digitales ofrecen indudables ventajas y bondades para los usuarios de los mismos, como, por ejemplo, la obtención y compartición de información para la diversión o para el trabajo. Sin embargo, las peculiaridades propias de lo digital llevan en ocasiones a lamentables consecuencias, convirtiéndose en un instrumento para la comisión de diferentes delitos.

La criminalidad de antaño propia del viejo ladrón de gallinas ha experimentado en y con las redes sociales nuevos problemas delincuenciales, de difícil solución en ocasiones. Por un lado, internamente, los propios miembros de las comunidades digitales utilizan éstas para vulnerar derechos constitucionales de terceros, como pueden ser el derecho al honor, a la intimidad o a la imagen. La calumnia, la injuria o la revelación de secretos son delitos de frecuente comisión por parte de usuarios de las redes sociales digitales, a los que se añaden, igualmente otros ilícitos penales como, y sin ánimo exhaustivo, las amenazas, coacciones o la difusión de pornografía infantil. Nuestro Código penal no es precisamente ejemplo de tipificación de este tipo de conductas cometidas a través de internet. La ausencia de tipos específicos y la sujeción al principio de legalidad impiden en ocasiones la persecución penal de estos hechos. Y, por otro lado, externamente, la ciberdelincuencia, que evoluciona al mismo ritmo que las nuevas tecnologías, se vale de estas plataformas universales, como herramientas necesarias, para la comisión delictiva².

² Véase un amplio estudio de sobre este tipo de delincuencia en E. VELASCO NUÑEZ, *Delitos cometidos a través de internet*, La Ley, Madrid, 2010.

<u>LA PRUEBA PERICIAL EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. BALANCE CRÍTICO</u>	PDF
<i>José Luis González-Montes Sánchez</i>	
<u>EL DERECHO AUTONÓMICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: UN ENFOQUE CONSTITUCIONAL Y SU DESARROLLO LEGISLATIVO</u>	PDF
<i>Catalina Ruiz-Rico Ruiz, Sergio Castel Gayán</i>	
<u>VIGENCIA Y NECESIDAD DE UN DEFENSOR DEL PUEBLO PARA CASTILLA-LA MANCHA</u>	PDF
<i>Herminio del Rey Ruiz, María Luz Martínez Alarcón</i>	
<u>EL ARTÍCULO 1, PÁRRAFO 2, DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA COMO CRITERIO HERMENÉUTICO DE LOS DERECHOS HUMANOS: SU CONCEPCIÓN A LA LUZ DE LA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA</u>	PDF
<i>Rogelio López Sánchez</i>	
<u>FUNDAMENTOS POLÍTICOS DEL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO (1824-2007)</u>	PDF
<i>Carlos Alberto Aguilar Blancas</i>	
<u>RETROSPECTIVA Y RETOS PARA LOS ABOGADOS-MEDIADORES</u>	PDF
<i>Salvador Garrido Soler</i>	

Foro de debate

<u>SEGURIDAD ELECTRÓNICA (ALGUNAS REFLEXIONES EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DE LOS ENLACES ELECTRÓNICOS)</u>	PDF
<i>Patricia Márquez Lobillo</i>	
<u>REFLEXIONES SOBRE CIBERDELINCUENCIA Y REDES SOCIALES DIGITALES</u>	PDF
<i>Manuel Ollé Sesé</i>	
<u>LA SEGURIDAD JURÍDICA EN EL ENTORNO DIGITAL</u>	PDF
<i>Rafael García del Poyo</i>	

Notas

<u>DIVIETO DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE (DASPO): NATURA, FUNZIONE E PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA SUA APPLICAZIONE</u>	PDF
<i>Mariaconcetta d'Arienzo</i>	
<u>LA ACCESIBILIDAD EN EL MUSEO DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA</u>	PDF
<i>Cristina Álvarez de Morales Mercado</i>	
<u>EVOLUCIÓN DE LA OPINIÓN SOCIAL ANTE LAS DIVERSAS FORMAS DE MASCULINIDAD: EL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO</u>	PDF
<i>Andres Cobo de Guzmán Medina</i>	
<u>EKKEHART KRIPPENDORFF E L'ANTINOMIA GIURIDICA FRA ETICA E STATO</u>	PDF
<i>Francesco Pistolato</i>	
<u>ANTICORRUPTION POLICY IN CANADA AND KAZAKHSTAN: BOTTOM-UP VS. TOP-DOWN AGENDA SETTING</u>	PDF
<i>Akbikesh Mukhtarova, Emin Mammadli, Ihor Ilko</i>	

Comentarios de legislación y jurisprudencia

<u>COMENTARIO SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL CASO DICKINGER Y ÓMER DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011</u>	PDF
<i>Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz</i>	
<u>CRÓNICA DEL CONGRESO ÍTALO-ESPAÑOL: EL DERECHO PATRIMONIAL FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA (BOLONIA, 11 Y 12 DE ABRIL DE 2013)</u>	PDF
<i>Juan Pablo Murga Fernández, Salvador Tomás Tomás</i>	

Recensiones bibliográficas

<u>DI STASI, A., IL DIRITTO ALL'EQUO PROCESSO NELLA CEDU EN ELLA CONVENZIONE AMERICANA SUI DIRITTI UMANI (ANALOGIE, DISSONANZE E PROFILI DI CONVERGENZA GIURISPRUDENZIALE)</u>	PDF
<i>Por Juan Manuel de Faramiñán Gilbert</i>	
	PDF

VALVERDE PÉREZ, J.L., EUROPA, PENSAMIENTO Y ACCIÓN (1945-2012)

Por Juan Manuel de Faramiñán Gilbert

CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., EL TRATAMIENTO JUDICIAL DE LOS CRÍMENES DE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO EN ESPAÑA: UNA VISIÓN DE CONJUNTO DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL

[PDF](#)

Por María del Carmen Muñoz Rodríguez

SÁNCHEZ BAYÓN, A., SISTEMA DE DERECHO COMPARADO Y GLOBAL: DE LAS FAMILIAS JURÍDICAS MUNDIALES AL NUEVO DERECHO COMÚN

[PDF](#)

Por Natalia del Barrio Fernández

ISSN: 2340-5066

directamente en el concepto de dignidad de la víctima es el *bullying*, que cuando se practica a través de plataformas digitales se le denomina *ciberbullying*.

El *bullying* se integra en el tipo del artículo 173 del Código penal, como delito contra la integridad moral, que, además, de acuerdo con la conducta desplegada por el sujeto activo y de sus efectos puede estar en relación concursal con los delitos o faltas de lesiones, amenazas o coacciones.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha definido este delito como el tipo básico de las conductas incluidas dentro del Título VII del Libro II del Código penal como delitos contra la integridad moral de las personas configurando el bien jurídico protegido por el tipo (la integridad moral), como una categoría conceptual propia, como un valor de la vida humana independiente del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad en sus diversas manifestaciones o al honor¹².

El concepto de la integridad moral aparece así definido desde el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, interpretando la jurisprudencia constitucional el mismo, desde la idea de la inviolabilidad de la personalidad humana, es decir, el derecho a ser tratado como persona y no como cosa, refiriéndose a “sensación de envilecimiento”, “humillación, vejación e indignidad” y a “padecimientos físicos o psíquicos ilícitos e infligidos de un modo vejatorio para quien los sufre y con esa propia intención de vejar y doblegar la voluntad del sujeto paciente”¹³.

Desde esta perspectiva, el Tribunal Supremo señala que la integridad moral estaría compuesta por vía negativa por elementos subjetivos, tales como los constituidos por la humillación o vejación sufrida por la víctima que se ve tratada de forma instrumental y desprovista de su dignidad, pudiendo además concurrir la nota del dolor físico y también por elementos objetivos en referencia a la forma y modo en que se produce el ataque. Asimismo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo añade que la nota que delimita y sitúa a la conducta típica dentro de la órbita penal radica en un límite que es a su vez difuso, refiriéndose a la nota de la gravedad (“menoscabando gravemente su integridad moral” dice literalmente el artículo 173 del CP), exigencia de gravedad que deja claro que no todo trato degradante será típico conforme al citado precepto, sino sólo los más lesivos.

Por tanto, los elementos que conforman el concepto de atentado contra la integridad moral de las personas que sufran este acoso informático son los siguientes: i) un acto de claro e inequívoco contenido vejatorio para el sujeto pasivo; ii) la concurrencia de un padecimiento físico o psíquico; y iii) que el comportamiento sea degradante o humillante con especial incidencia en el concepto de dignidad de la persona-víctima.

Las expresiones y actuaciones proferidas en este tipo de acoso escolar cibernético, de forma continua, reiterada y persistente en el tiempo, crean en los menores un sentimiento de angustia e incluso de inferioridad susceptible de humillarles y de quebrantar su resistencia moral. Estas conductas de naturaleza degradante o humillante que inciden

¹² Entre otras, SSTs de 29 de septiembre de 1993; 3 de octubre de 2001; 8 de mayo de 2002; 2 y 16 de abril de 2003; 824/2003, de 5 de junio; 22 de febrero de 2005 y 31 de enero de 2007.

¹³ SSTC 120/90, 137/90 y 57/94.